

ИСТОРИЯ

УДК 94(37).07

М.И. Жих

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ SPALI ИОРДАНА И SATARCHEOS SPALAEOS ПЛИНИЯ СТАРШЕГО

Одним из ключевых событий в истории готов на их пути от Балтики к Причерноморью была, согласно повествованию Иордана (середина VI в.), восходящему к трудам более ранних авторов Кассиодора и Аблабия, а в конечном счёте, к готской эпической традиции, их война с неким «народом» (gens) спалов (*Spali*) и овладение страной Ойум (*Oium*, готское *Aujot* – «страна, изобилующая водой»; Iord., Get. 27—29).

Исследователи давно пытались выяснить степень исторической достоверности рассказа Иордана и найти ему соответствие в каких-то историко-археологических реалиях¹.

Не вдаваясь в рассмотрение всех аспектов сложной темы локализации земли Ойум и «племени» спалов, остановимся на проблеме соотношения последних с упоминаемыми Плинием Старшим сатархеями-спалеями (*Satarcheos Spalaeos*; Plin. VI. 22—23).

Иордан так рассказывает о миграции готов к Чёрному морю: «(26) Когда там (в Готискандзе на южном берегу Балтики — М.Ж.) выросло великое множество люда, а правил всего только пятый после Берига король Филимер (если Берига связывать с появлением в Поморье памятников типа Одры-Венсеры в середине I в. н.э., то пятое поколение после него придётся где-то на 150—170 гг. н.э. — М.Ж.), сын Гадарига, то он постановил, (27) чтобы войско готов вместе с семьями двинулось оттуда. В поисках удобнейших областей и подходящих мест [для поселения] он пришел в земли Скифии, которые на их языке назывались Ойум. Филимер, восхитившись великим обилием тех краев, перекинул туда половину войска, после чего, как рассказывают, мост, переброшенный через реку, непоправимо сломался, так что никому больше не осталось возможности ни прийти, ни вернуться. Говорят, что та местность замкнута, окруженная зыбкими болотами и омутами; таким образом, сама природа сделала ее недосыгаемой, соединив вместе и то и другое. Можно поверить свидетельству путников, что до сего дня там раздаются голоса скота и уловимы признаки человеческого [пребывания], (28) хотя слышно это издали. Та же часть готов, которая была при Филимере, перейдя реку, оказалась, говорят, перемещенной в области Ойум и завладела желанной землей. Тотчас же без замедления подступают они к племени спалов и, завязав сражение, добиваются победы. Отсюда уже, как победители,

¹ Историографию см.: *Иордан. О происхождении и деяниях гетов* / Вступительная статья, перевод и комментарии Е.Ч. Скржинской. 2-е изд. М., 2013 (Византийская библиотека. Источники). С. 188—190. Комментарий. 68—70; Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I. М., 1994. С. 116—119. Комментарий. 21—37; *Буданова В.П.* Готы в эпоху Великого переселения народов. 2-е изд. СПб., 2001 (Византийская библиотека. Исследования). С. 94; *Седов В.В.* Славяне. Историко-археологическое исследование. М., 2002. С. 143; *Шаров О.В.* В поисках страны «Ойум»: эпос или реальность? // *Древности Западного Кавказа. Вып. I.* Краснодар, 2013. С. 122—127; *Жих М.И.* Славяне и готы на Волыни и в Верхнем Поднестровье. Проблема локализации земли *Oium* и «племени» (gens) *Spali* // *Международный исторический журнал «Русин»* [Кишинёв]. 2014. № 2 (36). С. 79—84.

движутся они в крайнюю часть Скифии, соседствующую с Понтийским морем, как это и вспоминается в древних их песнях как бы наподобие истории и для всеобщего сведения; о том же свидетельствует и Аблавий, выдающийся описатель (29) готского народа, в своей достовернейшей истории»².

Привязка этих сообщений Иордана к историко-географическим реалиям затруднена тем, что ни страна Ойум, ни «племя» спалов не известны другим источникам, представляя собой гапаксы. Более того, имя земли Ойум является лишь описательным («страна, изобилующая водой») и не уникальным для готской традиции, она знает и другие Ойумы. У Иордана упоминается (Iord., Get. 96) местность, в которой одно время жили гепиды: Гепедойос (*Gepedoius*), т.е. «Ойум гепидов»³. По этой причине попытки связать Ойум Иордана с какими-либо причерноморскими топонимами известными по античным источникам⁴, лишены оснований.

В поисках хоть каких-то параллелей данным Иордана историки давно обратили внимание на рассказ Плиния Старшего (между 22 и 24 гг. — 79 г.) о скифо-сарматских этносах начала н.э., согласно которому «Некоторые пишут, что река Охарий течет через земли кантиков и сапеев и что Танаис перешли сатархеи, гертихеи, спондолики, синхиеты, анасы, иссы, катееты, тагоры, кароны, нерипы, агандеи, меандареи, сатархеи-спалеи» (Plin. VI. 22-23)⁵.

Сопоставление *Spali* Иордана и *Satarcheos Spalaeos* Плиния стало одним из общих мест историографии⁶, но есть ли для него какие-либо основания?

Недавно вышли две обстоятельные статьи, посвященные проблеме локализации Ойума и атрибуции спалов⁷, что, безусловно, говорит о её актуальности и позволяет вернуться к верификации сопоставления двух этнонимов у Иордана и Плиния.

Как Д.А. Мачинский и С.В. Воронятов, так и О.В. Шаров принимают тождество *Spali* Иордана и *Satarcheos Spalaeos* Плиния Старшего почти как аксимуму⁸, хотя локализируют место столкновения с ними готов по-разному: у Д.А. Мачинского и С.В. Воронятова, повторивших соответствующую идею В.В. Седова и Ф. Бирбауэра⁹, страна Ойум – Волынь, а по О.В. Шарову она находилась близ Меотиды, вероятнее всего, в степном Крыму.

Авторы обеих статей столкнулись, тем не менее, с серьезными трудностями на пути сближения *Spali* Иордана с *Satarcheos Spalaeos* Плиния. Поскольку Плиний Старший знает сатархеев-спалеев где-то в Подонье, Д.А. Мачинский и С.В. Воронятов в соответствии со

² Иордан. О происхождении и деяниях гетов. С. 66. См. также: Свод древнейших письменных известий о славянах. С. 105.

³ Иордан. О происхождении и деяниях гетов. С. 253. коммент. 312.

⁴ См. например: Трубочев О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье. М., 1999. С. 71—72.

⁵ Подосинов А.В., Скржинская М.В. Римские географические источники: Помпоний Мела и Плиний Старший. М., 2011. С. 189.

⁶ Иордан. О происхождении и деяниях гетов. С. 189. Коммент. 70.

⁷ Щукин М.Б., Мачинский Д.А., Воронятов С.В. Готский путь, плодороднейшие земли Oium и вельбаркско-черняховское поселение Лепесовка // Европейская Сарматия. Сборник, посвященный М.Б. Щукину. СПб., 2011; Шаров О.В. В поисках страны «Ойум».

⁸ Щукин М.Б., Мачинский Д.А., Воронятов С.В. Готский путь, плодороднейшие земли Oium и вельбаркско-черняховское поселение Лепесовка. С. 255—256 и сл.; Воронятов С.В. О территории сражения готов со спалами в «Getica» Иордана // Война и военное дело в скифо-сарматском мире. Ростов-на-Дону, 2014. С. 57—58; Шаров О.В. В поисках страны «Ойум». С. 134 и сл.

⁹ Седов В.В. 1) Славяне в древности. М., 1994. С. 227—228; 2) Славяне. С. 147; Бирбауэр Ф. Готи в I—VII ст. Территория розселення та просування за археологічними джерелами // Археологія. 1995. № 2. С. 38—39.

своими взглядами на локализацию Ойума, вполне соответствующими, надо сказать, тексту Иордана, явно помещающего его где-то на северо-западе Скифии, вынуждены были постулировать не имеющее никакой опоры в источниках допущение, согласно которому они переселились далеко на северо-запад, а заодно из небольшого «племени», фигурирующего в конце длинного перечня стали «настолько сильными, что победа над ними отпечаталась в эпической памяти готом»¹⁰.

В свою очередь, О.В. Шаров, понимая, что никаких оснований «переносить» сатархеев-спалеев из Придонья и Приазовья источники не дают, локализовал Ойум вопреки тексту Иордана не на северо-западном пограничье Скифии, куда ранее всего продвинулись готы, а на её далёкой юго-восточной окраине. Очевидной слабостью такой локализации «желанной земли» является следующий факт: согласно повествованию Иордана готы вступили в Ойум сразу по приходу в Скифию, т.е. искать его логично где-то в северо-западной её части, но никак не на юго-востоке.

Кроме того, сам О.В. Шаров констатирует, что «на сегодняшний день, мы не знаем ни одного памятника вельбаркской культуры в данном обширном регионе (Крым и Приазовье — М.Ж.), которые можно было бы как-то соотнести с миграцией готом Филимера»¹¹. Учёный пытается решить эту проблему так: напомнив о том, что по пути готы подчинили ряд других германских племён, он приводит данные о находках в крымско-приазовском регионе германских артефактов интересующего нас времени (вторая половина II — начало III в.) *en masse*¹². Однако, едва ли такой подход можно считать решением проблемы, скорее это можно было бы назвать стремлением обойти её, причём едва ли удачным: археологическим эквивалентом миграциям готом является распространение вельбаркской культуры, что общепризнано со времён работ Р. Волонгевича¹³. Поэтому находки просто германских артефактов никак не могут служить доказательством присутствия где-либо готом, ибо так можно «доказать» их присутствие везде, где найдётся что-либо германское. Если уж предполагается, что даже младшие союзники готом оставили где-то свой археологический след, то археологический след готом там тем более должен обнаруживаться. Да и число германских артефактов, указанных О.В. Шаровым, весьма скромно. Что же касается ранних комплексов могильников типа Ай-Тодор¹⁴, то едва ли они могут маркировать масштабную готскую миграцию, о которой повествует Иордан и доказывать присутствие в регионе значительных масс готского или вообще германского населения, скорее только небольших дружин.

Налицо противоречие: Ойум Иордана — это явно северо-запад Скифии, скорее всего, действительно, Волынь или какие-то близкие к ней территории, а сатархеи-спалеи Плиния живут где-то в Подонье или Приазовье. Соответственно, тем, кто отождествляется спалом Иордана со спалеями Плиния приходится «переносить» либо Ойум, либо спалеев. Удовлетворительно согласовать повествование Иордана об Ойуме с отождествлением его

¹⁰ *Щукин М.Б., Мачинский Д.А., Воронятов С.В.* Готский путь, плодороднейшие земли Oium и вельбаркско-черняховское поселение Лепесовка. С. 256.

¹¹ *Шаров О.В.* В поисках страны «Ойум». С. 142.

¹² Там же. С. 142—144.

¹³ *Wolągiewicz R.* Kultura wielbarska — problemy interpretacji etnicznej // *Problemy kultury wielbarskiej*. Slupsk, 1981; *Седов В.В.* 1) Славяне в древности. С. 222—232; 2) Славяне. С. 142—150; *Щукин М.Б.* 1) На рубеже эр: Опыт историко-археологической реконструкции политических событий VI в. до н.э. — I в. н.э. в Восточной и Центральной Европе. СПб., 1994. С. 244—249; 2) Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). СПб., 2005. С. 28—48, 93—108.

¹⁴ *Шаров О.В.* В поисках страны «Ойум». С. 144.

спалов с сатархеями-спалеями Плиния нельзя. Видимо, правы те, кто как, например, А.Н. Анфертьев полагают, что перед нами лишь случайная омонимия¹⁵.

Более того, есть серьёзные основания полагать, что спалеи/*Spalaei* Плиния — это вообще не этноним. По словам О.Н. Трубачева «Плиниевская форма *Spalaei* уводит в индоарийский Крым и относится к сатархам — *Satarcheos Spalaeos*, букв. “сатархи – жители пещер” от греч. апеллатива Σπηλιοι ‘пещерники’»¹⁶. Т.е. перед нами всего лишь определение, данное в источнике сатархам и ничего больше. То, что это именно так удостоверяет следующий пассаж из «Хорографии» Помпония Мелы (I в. н.э.), объясняющий плиниево прозвище сатархов: «*Сатархи... из-за суровой и к тому же постоянной зимы живут в выкопанных в земле жилищах, в пещерах и подземельях*, при этом они закутывают всё тело и даже лицо прикрывают так, чтобы только видеть (курсив мой – М.Ж.)» (II. 10)¹⁷. Обычно считается, что о них же говорит Страбон (ок. 64/63 г. до н.э. – ок. 23/24 г. н.э.) в своей «Географии», описывая предгорья Кавказа: «Здесь живут также некоторые *троглодиты, из-за холодов обитающие в звериных берлогах*; но даже у них много ячменного хлеба (курсив мой — М.Ж.)» (XI. V, 7)¹⁸.

Греческое «кабинетное» прозвище сатархов – «пещерники» (*Spalaei*) не имеет никакого отношения к реальной этнической номенклатуре Восточной Европы и, соответственно, не может привлекаться для атрибуции спалов Иордана. Данному этнониму следует искать другое объяснение.

¹⁵ Свод древнейших письменных известий о славянах. С. 118—119. Комментар. 37.

¹⁶ Этимологический словарь славянских языков. Пра斯拉вянский лексический фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. Вып. 8. М., 1981. С. 241.

¹⁷ Подосинов А.В., Скржинская М.В. Римские географические источники. С. 55.

¹⁸ Страбон. География в 17 книгах / Перевод, статья и комментарии Г.А. Стратановского. М., 1994 (Памятники исторической мысли). С. 479.

М.И. Жих

**К вопросу о соотношении *Spali* Иордана
и *Satarcheos Spalaeos* Плиния Старшего**

В статье рассматривается проблема соотношения этнонимов *Spali* Иордана и *Satarcheos Spalaeos* Плиния Старшего. Автор показывает, что они не связаны друг с другом, так как *Spalaeos* – это всего лишь греческое «кабинетное» определение, данное сатархам («пещерники»).

Ключевые слова: готы, спалы, Иордан, Ойум.

M.I. Zhih

**To a question of a ratio of Spali of Jordanes
and Pliny the Elder Satarcheos Spalaeos**

In article the problem of a ratio of ethnonyms of *Spali* of Jordanes and Pliny the Elder *Satarcheos Spalaeos* is considered. The author shows that they are not connected with each other as *Spalaeos* is only the Greek «room» definition given to satarkhas («the inhabitants of the caves»).

Keywords: Goths, spali, Jordanes, Oyum.